

Baromètre du partenariat au sein d'un réseau de santé

Résultats 2020 – 2021 – 2022

Philippe Anhorn, Doctor of Business Administration (DBA)
Directeur du Réseau Santé Région Lausanne (RSRL) – Suisse
philippe.anhorn@rsrl.ch

Résumé

Constituant l'une des bases méthodologiques de la thèse de doctorat en management de la santé défendue avec succès par le directeur du RSRL en septembre 2021 sous le titre « Le partenariat de soins, une évidence écosystémique », deux enquêtes (2020, 2021) par questionnaires, administrées sur le logiciel spécialisé Sphinx Déclic, ont été conduites auprès des professionnel-le-s de la santé ainsi que des patient-e-s ou de leurs représentant-e-s au sein du réseau. Identifiées comme une « piste pour futures recherches », les enquêtes par questionnaires sur l'état du partenariat de soins au sein du réseau sont appelées à se répéter annuellement et fournir ainsi un « baromètre » permettant de suivre de manière longitudinale l'évolution des représentations, des connaissances et des pratiques, ainsi que la qualité de la mise en œuvre de ce partenariat. C'est ainsi que cette enquête a été reconduite en 2022 auprès du même public. La présentation permettra de présenter les résultats des trois années consécutives et de discuter sur la manière d'implanter durablement ce « baromètre » afin de guider le déploiement et l'évolution des pratiques liées au partenariat de soins.

Table des matières

1	Contexte et objectifs.....	2
2	Méthodologie	2
3	Résultats	4
3.1	Provenance des réponses	4
3.2	Connaissance du partenariat	5
3.3	Pratique du partenariat	6
3.4	Continuum d'engagement	7
3.5	Profils des patient-e-s	8
3.6	Transversalité.....	9
3.7	Importance du partenariat	10
3.8	Avenir du partenariat.....	10
3.9	Facteur de continuité des soins	12
3.10	Qu'est-ce qui coince ?.....	13
3.11	Une priorité ?.....	14
4	Conclusion et perspectives	15
5	Bibliographie.....	17

1 Contexte et objectifs

Dans le cadre de ses recherches doctorales conduites en méthodes mixtes (Creswell and Plano Clark, 2018), l'auteur a été amené à conduire deux enquêtes par questionnaires, à une année d'intervalle, en 2020 et 2021. Ces enquêtes avaient pour but de contextualiser des travaux plus qualitatifs, en particulier une recherche-intervention (Coghlan and Brydon-Miller, 2014; Savall and Zardet, 2004) portant sur l'introduction du Projet de soins anticipé (ProSA)¹ au sein du Réseau Santé Région Lausanne (RSRL)², dont l'auteur est par ailleurs directeur. Il s'agissait en particulier de percevoir le degré de connaissance et de pratique du partenariat de soins au sein du réseau, subséquemment les attitudes des acteurs, les freins et leviers identifiés en vue de son déploiement. L'enjeu de cette thèse qui se fonde sur le cadre théorique des écosystèmes d'affaires (Moore, 1996) est de déployer le partenariat de soins de manière cohérente et coordonnée au sein d'un système régional de santé et non, comme c'est déjà le cas avec des degrés variables d'ambition et de réussite, dans la pratique professionnelle ou institutionnelle de chacun de ses acteurs. Ayant soutenu sa thèse avec succès en septembre de l'année dernière (Anhorn, 2021), l'auteur propose dans ses conclusions de reconduire annuellement cette même enquête par questionnaire afin de disposer d'un baromètre annuel du partenariat au sein du réseau. C'est ainsi que l'enquête a été reconduite au début de l'année 2022 et que les résultats ont pu être mis en perspective longitudinale avec ceux obtenus lors des deux précédentes éditions. Cette communication présente les principaux résultats et propose des pistes pour la suite.

2 Méthodologie

L'enquête a été conçue et administrée sur la plateforme spécialisée Sphinx Déclic. Le cercle des destinataires, constitué lors de sa première édition principalement par les institutions et professionnel-le-s membres du réseau ainsi que les contacts personnels de l'auteur parmi les patient-e-s et proches ou leurs représentant-e-s, s'est progressivement élargi aux collectifs plus ou moins formellement constitués durant la période : Mission Santé & Société, Groupe lausannois de coproduction en santé. Cet élargissement visait une augmentation du taux de réponse par des patient-e-s ou proches malheureusement avec assez peu de succès bien que

¹ <https://www.projetdesoinsanticipe.ch/>

² <https://www.reseau-sante-region-lausanne.ch/>

les destinataires avaient, outre la possibilité de répondre personnellement bien sûr, la possibilité de transmettre le lien vers le questionnaire à leur propre cercle de relations.

	2020	2021	2022
Nombre des questionnaires envoyés	325	439	457
Nombre de réponses	329	228	180
Réponses complètes	326	189	132
Taux d'achèvement	99.1%	82.9%	73.3%
Taux de réponse	100.3%	43.1%	28.9%
Réponses directe par destinataire	127	51	11
Réponses par correspondant-e-s	200	177	169
Réponses par réseaux sociaux	2	0	0
PC	290	199	154
Tablettes	3	0	6
Smartphones	36	29	20

Tableau 1 - Echantillon

Le taux de réponse s'effondre d'une année à l'autre sans qu'il soit possible d'expliquer véritablement pourquoi (lassitude ? déconnexion due au Covid ? ...), tandis que le taux d'achèvement se maintient tant bien que mal (tableau 1), cependant à la baisse, signe peut-être de la difficulté pour les répondant-e-s de disposer du temps de concentration nécessaire au remplissage du questionnaire, ou de se sentir concerné-e-s par l'entier des thématiques abordées.

Les profils sociodémographiques des répondant-e-s restent assez constants. Pour 2/3, ce sont des femmes dans la tranche d'âge 45-65 ans. Quant au profil professionnel, c'est sans surprise celui des infirmières qui domine, à plus de 50%, une petite moitié d'entre elles exerçant une fonction de cadre. Le taux de réponse des médecins s'est radicalement réduit en 2022, laissant penser à un problème dans la communication du Secrétariat général de la Société vaudoise de médecine (SVM) qui était chargé de la diffusion. Cette variation n'a cependant que peu d'impact sur les résultats globaux. De fait, la plupart des analyses bi- (ou multi-) variées que nous avons effectuées n'ont montré aucun résultat significatif (p-value) hormis la pratique très différenciée du partenariat de soins, selon qu'elle est affirmée par les professionnel-le-s ou perçue par les patient-e-s ou leurs représentant-e-s (cf. 3.3 infra).

En 2021 et 2022, une question préliminaire permettait aux répondant-e-s de dire s'ils/elles avaient participé à la précédente édition. C'était à chaque fois le cas de 30%. Les deux autres tiers étaient assez également répartis entre les personnes qui répondaient non et celles qui ne s'en souvenaient pas.

3 Résultats

Pour comparer plus facilement l'évolution des réponses d'une année à l'autre, nous avons exprimé la plupart des résultats en % du nombre de réponses exprimées pour chaque question.

3.1 Provenance des réponses

Figure 1 – Provenance des réponses

Malgré des actions spécifiques et renforcées chaque année auprès d'associations et de milieux proches des patient-e-s, il n'a pratiquement pas été possible d'augmenter la proportion de réponses provenant de leur part, face à une très grosse majorité de réponses en provenance des professionnel-le-s (figure 1). Cela nous dit aussi quelque chose de la difficulté qu'il y a à entendre la voix des patient-e-s ou des proches. Ces personnes sont peu habituées ou ne se sentent pas légitimes à prendre la parole, du moins en dehors des dispositifs qui leur permettent de déposer une plainte ou solliciter une médiation en cas de problème.

Dans la catégorie « autre » on trouve des enseignants, des chercheurs, du personnel administratif, des élus qui se considèrent étrangement sans pouvoir de représentation des patient-e-s, et enfin des professionnel-le-s et des patient-e-s qui peinent à s'affirmer comme l'un-e ou l'autre car se trouvant parfois alternativement ou même simultanément dans l'une ou l'autre des situations.

3.2 Connaissance du partenariat

Figure 2 - Connaissance du partenariat

La question renvoie à la définition du cadre provincial québécois (Laverdière et al., 2018). L'analyse longitudinale nous laisse penser que la connaissance du concept se renforce (figure 2). C'est en particulier la proportion de personnes déclarant ne pas le connaître du tout qui tend de manière réjouissante vers zéro.

3.3 Pratique du partenariat

Figure 3 - Pratique du partenariat

Il semble qu'au cours des années, une certaine lucidité s'est installée dans l'affirmation d'une pratique systématique ou occasionnelle du partenariat. Le taux reste cependant très élevé de manière globale (figure 3), alors que l'analyse des résultats selon qu'ils reflètent une pratique affirmée par les professionnel-le-s ou perçue par les patient-e-s et leurs représentant-e-s, montre des différences inquiétantes. En 2020, 95% des professionnel-le-s affirmaient pratiquer systématiquement ou occasionnellement le partenariat, alors que seulement 49% des patient-e-s ou de leurs représentant-e-s percevaient cette dimension. Les taux sont restés presque identiques au cours des deux années suivantes : 91% et 49% en 2021, 94% et 48% en 2022. C'est ce décalage qui motive une grande partie des efforts de l'auteur dans ce domaine.

3.4 Continuum d'engagement

Figure 4 - Continuum d'engagement

On se réfère ici au cadre qui présente les différents niveaux possibles d'engagement des patient-e-s partenaires et de leur intensité (Carman et al., 2013). Il est réjouissant de constater que l'engagement qui se situait principalement en 2020 au niveau clinique et dans l'organisation des services, se renforce tendanciuellement aussi au niveau stratégique, dans la formation et même dans la recherche (figure 4).

Sous « Autres », on trouve la gestion de projets, le soutien administratif et quelques réponses de personnes qui n'ont pas compris la question.

3.5 Profils des patient-e-s

Figure 5 - Profils des patient-e-s

On se réfère ici aux différents profils de patient-e-s partenaires tels que proposés dans le Modèle de Montréal (Pomey et al., 2015). Comme au point précédent, on constate de manière réjouissante que le partenariat investit toujours davantage les différents champs possibles au-delà du plus évident (figure 5) : le colloque singulier entre patient-e et professionnel-le dans la relation thérapeutique. Les rôles de patient-e expert-e et de patient-e citoyen-ne progressent de manière réjouissante.

Sous « Autres » on trouve un curateur, des formateurs, des travailleurs associatifs et quelques répondant-e-s qui n'ont pas compris la question.

3.6 Transversalité

Figure 6 - Transversalité

Egalement réjouissant, le constat que la pratique au sein d'une seule équipe ou consultation tend à diminuer (de 41,2% en 2020 à 35% en 2022), tandis que les pratiques au sein d'institutions complètes ou groupes d'institutions tend à augmenter (figure 6). Cependant, cela peut aussi augmenter la nécessité d'harmoniser au sein du réseau les pratiques de partenariat qui non seulement favorisent la transversalité, mais concrètement améliorent l'expérience patient--e sous l'angle de la continuité des soins et l'adaptation du système aux grands enjeux de notre époque (réduction de la complexité, intégration des soins, économicité, participation des bénéficiaires, etc.)

Les quelques réponses « Autres » viennent de personnes qui n'ont pas bien compris la question.

3.7 Importance du partenariat

	2020					2021					2022				
	Sans intérêt	Modéré	Grand	Essentiel	Sans op.	Sans intérêt	Modéré	Grand	Essentiel	Sans op.	Sans intérêt	Modéré	Grand	Essentiel	Sans op.
la qualité, la sécurité et l'économicité des soins	1.8%	4.3%	17.4%	75.5%	0.9%	0.0%	2.6%	22.5%	72.3%	2.6%	0.7%	2.2%	18.0%	77.7%	1.4%
l'organisation des prestations et services de santé	1.2%	4.0%	34.3%	59.9%	0.6%	0.0%	3.1%	34.6%	59.2%	3.1%	1.4%	0.7%	26.6%	68.3%	2.9%
la gouvernance, la stratégie, la définition des politiques de santé	2.8%	11.9%	33.9%	47.7%	3.7%	1.0%	12.0%	35.1%	45.0%	6.8%	0.7%	5.8%	38.1%	49.6%	5.8%
la formation des professionnel-le-s de la santé	1.5%	8.0%	29.1%	58.4%	3.1%	0.5%	5.8%	27.7%	60.7%	5.2%	0.7%	5.8%	26.6%	63.3%	3.6%
la recherche dans le domaine de la santé	1.8%	13.1%	33.3%	44.3%	7.3%	1.6%	11.0%	39.3%	38.7%	9.4%	1.4%	9.4%	38.8%	46.8%	3.6%

Tableau 2 - Importance du partenariat

Les répondant-e-s sont invité-e-s à noter et classer les items suivants en fonction de l'importance que le partenariat de soins revêt pour chacun d'entre eux :

1. la qualité, la sécurité et l'économicité des soins
2. l'organisation des prestations et services de santé
3. la gouvernance, la stratégie, la définition des politiques de santé
4. la formation des professionnel-le-s de la santé
5. la recherche dans le domaine de la santé

L'ordre proposé est resté le même sauf la question de la formation des professionnel-le-s qui apparait constamment comme plus important que celle liée à la gouvernance, stratégie et définition des politiques de santé (tableau 2). Le partenariat a été jugé essentiel chaque année dans chacun des 5 dimensions proposées (à des taux divers), avec une seule exception : la recherche pour laquelle, en 2021, le partenariat ne revêt qu'un « grand intérêt ».

3.8 Avenir du partenariat

Figure 7 - Avenir du partenariat

Avec un score un peu moins « stalinien » en 2021 et 2022 qu'en 2020, les répondant-e-s affirment toujours à une large majorité que le partenariat est important et appelé à se développer (figure 7). Lorsqu'on leur demande pourquoi, on obtient les scores suivants (figure 8) :

Figure 8 - Avantages du partenariat

Il semble que les 4 items proposés correspondent bien aux attentes des répondant-e-s. Sous « Autres », il est question de justesse ou cohérence du soin, de sens, de nécessaire simplification, de santé personnalisée voire intégrative (médecines alternatives, etc.)

3.9 Facteur de continuité des soins

Figure 9 - Continuité des soins

Le partenariat est vu comme un facteur d'amélioration de la continuité des soins par une grande majorité des répondants (figure 9). En 2022, il ne s'est trouvé personne pour exprimer le contraire. En 2021, quelques oppositions et doutes avaient été émis, en particulier par les médecins en cabinet qui avaient pris part en nombre à l'enquête. Une partie d'entre eux (sans qu'il nous soit possible de définir laquelle au-delà des hypothèses) considère la coordination des soins par le médecin traitant comme un optimum et voit avec un certain scepticisme l'arrivée de nouveaux paradigmes.

3.10 Qu'est-ce qui coince ?

Figure 10 - Les freins

Les scores affichés à la plupart des questions précédentes donnent à penser que le partenariat de soins est une « affaire qui marche », et on ne voit pas pourquoi il ne se déploierait pas rapidement et pour le plus grand bénéfice de tou-t-e-s, en particulier des patient-e-s. L'auteur démontre dans sa thèse que ces signes sont ceux d'une tendance lourde et non d'une simple mode dans l'évolution de nos systèmes de santé. On aurait tort cependant de ne pas considérer les obstacles sur le chemin de son déploiement, ne serait-ce que pour définir un plan d'action

afin de les contourner (c'est la conclusion de la thèse en question). Les items proposés semblent correspondre aux principaux freins identifiés par les répondant-e-s (figure 10). Parmi les « Autres », on peut lire : absence d'implication des patients (alibi), standardisation des soins (déshumanisation), prise de pouvoir des proches, donner bonne conscience au soignant, non reconnaissance du travail des autres pros (les entretiens explicatifs conduits dans le cadre de la thèse ont d'ailleurs mis en évidence que la capacité des professionnel-le-s à travailler en interprofessionnalité est un préalable au déploiement du partenariat de soins).

3.11 Une priorité ?

Il fait peu de doute que le partenariat de soins soit considéré comme une priorité en temps de pandémie (figure 11). C'est l'avis d'env. 58% des répondant-e-s en 2021 comme en 2022, tandis que les env. 37% qui déclarent « aucun changement » considèrent que le partenariat n'est pas plus important, mais certainement pas moins non plus, dès lors que la possibilité d'indiquer « non, ce n'est pas une priorité » était offerte et qu'elle n'a été retenue que par env. 5% des répondant-e-s.

Figure 11 - Priorité en temps de Covid

Dans l'absolu, la question de savoir si le partenariat de soins est une priorité au sein du réseau (figure 12) recueille env. 80% d'avis favorables ; le taux d'enthousiastes (Oui bien sûr) était cependant plus faible en 2021 compte tenu d'une participation plus importante des médecins en cabinet qui relativisent cette priorité parmi d'autres (Plutôt oui).

Figure 12 - Priorité au sein du réseau

4 Conclusion et perspectives

L'analyse des résultats issus d'une enquête annuelle permet d'observer des tendances et des évolutions. Cependant, les résultats de chaque année sont également intéressants pour eux-mêmes. La première édition en 2020, compte tenu de la relative nouveauté du sujet au sein du réseau et de l'engagement très important de l'auteur dans la médiatisation de sa recherche, a généré une forte participation et un enthousiasme exceptionnel en faveur du partenariat de soins. Les deux éditions suivantes ont eu lieu en contexte de pandémie, ce qui a eu indiscutablement un effet sur la participation et sur la nature des réponses. En 2021, une participation importante des médecins en cabinet, et (légèrement) plus importante des patient-e-s ou de leurs représentant-e-s a donné aux résultats une teinte plus nuancée, peut-

être plus « lucide » ou proche de la réalité. En 2022, après 2 ans de pandémie, le taux de participation des patient-e-s a encore baissé et le taux de diffusion du questionnaire au sein du personnel dans les institutions est resté faible, les cadres cherchant probablement à protéger leurs équipes d'un surcroît de tâches administratives et répondant en partie « en leur nom », ce qui donne aux réponses une coloration assez institutionnelle ou « politiquement correcte ».

Globalement, les résultats sont assez stables d'une année sur l'autre et tendent à confirmer les analyses que l'auteur en a tiré après 2 éditions dans le cadre de sa thèse de doctorat. Il serait intéressant de poursuivre cette enquête annuellement et, si possible de la reproduire dans d'autres réseaux, afin de pouvoir les comparer, observer des effets à moyen et long terme, et les attribuer à des causes identifiées ou des actions conduites délibérément dans chacun de ces réseaux. Dès lors, le pilotage de ces enquêtes pourrait être confié, sur mandat de l'Etat de Vaud, à un organisme disposant de moyens adéquats pour conduire de telles recherches. Ce pourrait être le cas de la Mission Santé & Société, animée par le Collaboratoire³ de l'Université de Lausanne, ou d'Unisanté par son équipe qui anime le Groupe lausannois de coproduction en santé.

Les enquêtes produisent annuellement, grâce aux champs de texte libre, des centaines de verbatims qu'il serait intéressant d'analyser avec des outils adéquats. Si quelques analyses sommaires ont été conduites par l'auteur dans le cadre de sa thèse sur la base des deux premières éditions, en utilisant le logiciel Sphinx Déclic (nuages de mots, analyses de champs lexicaux), une exploitation plus approfondies de ces données qualitatives pourrait s'avérer intéressante, par exemple à l'image de ce que réalise la start-up française Entends-moi⁴ avec un module de traitement automatisé du langage (TAL). Ce dispositif faisant appel à l'intelligence artificielle, a été ajusté sur la base des champs de texte libre contenus dans les millions de questionnaires e-Satis⁵ rendus obligatoires par la Haute Autorité de Santé en France, et générés depuis 2016 par chaque séjour hospitalier.

Par ailleurs, les statistiques essentiellement descriptives issues de ces enquêtes ne disent rien de la qualité du partenariat de soins concrètement mis en œuvre dans les institutions et

³ <https://www.unil.ch/collaboratoire/fr/home.html>

⁴ <https://www.entendsmoi.fr/>

⁵ https://www.has-sante.fr/jcms/c_2030354/fr/iqss-e-satis-mesure-de-la-satisfaction-et-de-l-experience-des-patients-hospitalises

consultations qui composent le RSRL. Il serait donc intéressant d'activer un programme d'évaluation de cette qualité, par exemple du type CADICEE (Pomey et al., 2021), dans chacun des milieux de soins et surtout transversalement au sein du réseau, sur le parcours de santé des patient-e-s.

5 Bibliographie

- Anhorn, P., 2021. Le partenariat de soins : une évidence écosystémique ! Le cas du Réseau Santé Région Lausanne (Thèse de doctorat). Business Science Institute et iaelyon School of Management (Lyon 3 Jean Moulin). <https://doi.org/10.5281/zenodo.5524508>
- Carman, K.L., Dardess, P., Maurer, M., Sofaer, S., Adams, K., Bechtel, C., Sweeney, J., 2013. Patient And Family Engagement: A Framework For Understanding The Elements And Developing Interventions And Policies. *Health Aff. (Millwood)* 32, 223–231. <https://doi.org/10.1377/hlthaff.2012.1133>
- Coghlan, D., Brydon-Miller, M. (Eds.), 2014. *The Sage encyclopedia of action research*. SAGE Publications, Inc, Thousand Oaks, California.
- Creswell, J.W., Plano Clark, V.L., 2018. *Designing and conducting mixed methods research*, Third Edition. ed. SAGE, Los Angeles.
- Laverdière, F., Québec (Province), Ministère de la santé et des services sociaux, Direction des communications (1999-), 2018. *Cadre de référence de l'approche de partenariat entre les usagers, leurs proches et les acteurs en santé et en services sociaux*.
- Moore, J.F., 1996. *The death of competition: leadership and strategy in the age of business ecosystems*, 1st ed. ed. HarperBusiness, New York.
- Pomey, M.-P., Clavel, N., Normandin, L., Grande, C.D., Ghadiri, D.P., Fernandez-McAuley, I., Boivin, A., Flora, L., Janvier, A., Karazivan, P., Pelletier, J.-F., Fernandez, N., Paquette, J., Dumez, V., 2021. Assessing and promoting partnership between patients and health-care professionals: Co-construction of the CADICEE tool for patients and their relatives. *Health Expect.* n/a. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/hex.13253>
- Pomey, M.-P., Flora, L., Karazivan, P., Dumez, V., Lebel, P., Vanier, M.-C., Débarges, B., Clavel, N., Jouet, E., 2015. Le « Montreal model » : enjeux du partenariat relationnel entre patients et professionnels de la santé. *Sante Publique (Bucur.)* S1, 41–50.
- Savall, H., Zardet, V., 2004. *Recherche en Sciences de Gestion : Approche Qualimétrique, observer l'objet complexe* (No. halshs-00783087), Post-Print. HAL.